

ECV 001/2024

Convênio ECTI

Procel + CB3E

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Relatório

Avaliação das limitações do Sistema DEO-PROCEL atual

Código: CB3E-T1-RT-03

Versão: 01

Data: 02/06/2025

Projeto: Desenvolvimento do DEO-PROCEL e suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quando à eficiência energética no Brasil e Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE edifica

Fonte de Recurso: 4º Plano de Aplicação de Recursos PROCEL

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
[http:// enbpar.gov.br/](http://enbpar.gov.br/)

Programa Nacional de conservação de Energia Elétrica – PROCEL

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<https://enbpar.gov.br/areas-de-atuacao/programas-setorias/procel/>
<http://www.procelinfo.com.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

ENBPar/PROCEL

Gerente de Edificações, Indústria, Comércio e Selo PROCEL	George Alves Soares
Fiscal Titular	Myrthes Marcele Farias dos Santos
Fiscal Suplente	Marina da Silva Garcia

LabEEE

Coordenação:	Prof. Roberto Lamberts Prof. Ana Paula Melo
Pesquisadores A:	Mateus Vinícius Bavaresco Matheus Soares Geraldi
Pesquisadores B:	Brenda da Costa Loeser Natasha Gapski Hansen Pereira
Pesquisadores C:	Ellen Casanova Nunes João Gustavo Ferreira Anthony Aliardi Igor Sartori Schlichting

Ficha Técnica deste documento

Trabalho:	Trabalho I - Desenvolvimento do DEO-PROCEL com foco nas edificações não residenciais
Objetivo:	Desenvolvimento da Certificação DEO-PROCEL com foco nas edificações não residenciais de pelo menos 7 tipologias.
Metas relacionadas:	Benchmarking energético operacional modelado, incluindo modelagem da estrutura de integração de qualidade do ambiente interno e satisfação dos usuários, de 7 tipologias.
Atividade:	2. Administrar e explorar a base de dados nacional DEO-Procel elaborada no âmbito do convênio entre o Procel/ENBPar e o CBCS das edificações não residenciais; a partir dessa base, atuar no aperfeiçoamento das equações existentes, buscando um novo universo de simulações que possam resultar em um metamodelo mais eficiente de predição, com melhor precisão e alinhado com a etiquetagem PBE Edifica, para pelo menos 7 tipologias.
Produto:	2. 01 (um) Relatório descrevendo as melhorias efetuadas no atual sistema DEO-Procel, bem como suas condições, sua base de dados atual [PARCIAL].

Como citar:

Nunes, E. C., Ferreira, J. G., Loeser, B., Aliardi, A., Schlichting, I. S., Gapski, N., Geraldi, M.S., Bavaresco, Melo, A. P., Lamberts, R. Avaliação das limitações do Sistema DEO-PROCEL atual. **Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024**. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15427932>

Sumário

Sumário	1
Lista de Tabelas.....	3
Lista de Figuras	4
Apresentação.....	5
1. Introdução.....	6
2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA DEO	7
3. MODELOS DE SIMULAÇÃO	8
3.1. Agências Bancárias.....	8
3.2. Hotel do Tipo <i>Resort</i>	9
3.3. Hotel Vertical de Médio e Grande Porte.....	10
3.4. Hotel de Pequeno Porte e Pousada	12
3.5. <i>Shopping Center</i>	13
3.6. Supermercado.....	14
3.7. Comércio de Varejo de Grande Porte.....	14
3.8. Comércio de Pequeno Porte	16
3.9. Restaurante e Preparação de Alimentos	17
3.10. Escola de Ensino Infantil	17
3.11. Escola de Ensino Fundamental e Médio	18
3.12. Universidade e Instituição de Ensino Técnico.....	19
3.13. Hospital	20
3.14. Posto de Saúde e Assistência Social.....	22
3.15. <i>Data Center</i> e Centro de Processamento de Dados	23
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS DO BENCHMARKING	24
5. MODELAGEM DO AVAC.....	28
5.1. Método de Modelagem dos Sistemas AVAC	28
5.2. Resultados.....	28
5.3. Proposta de Alteração no Método.....	32
6. LIMITAÇÕES.....	33
6.1. Limitações Comuns nas Tipologias de Edificações.....	33
6.1.1. Cargas Específicas Não Consideradas	33
6.1.2. Variações no Uso e Ocupação	33

6.1.3.	Problemas na modelagem dos Sistemas de Condicionamento de Ar	33
6.1.4.	Falta de Dados Específicos.....	34
6.2.	Equivalência Entre Normativas	35
6.3.	Qualidade do Ambiente Interno	36
7.	CONCLUSÃO	37
8.	RECOMENDAÇÕES PARA O FUTURO	38
	Referências	39
	ANEXO A - EQUAÇÕES DE BENCHMARKING ENERGÉTICO	40

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Diferença Percentual Entre o Consumo Real e o <i>Benchmarking</i> (%)	24
Tabela 2 - Limitações Comuns nas Tipologias de Edificações	34

Lista de Figuras

Figura 1 – Fluxograma do funcionamento da plataforma.....	7
Figura 2 – Modelo arquétipo de simulação de Agências Bancárias.....	9
Figura 3 – Modelo arquétipo de simulação de Hotel do Tipo <i>Resort</i>	10
Figura 4 – Modelo arquétipo de simulação de Hotel Vertical de Médio e Grande Porte.....	11
Figura 5 – Modelo arquétipo de simulação de Hotel de Pequeno Porte e Pousada.....	12
Figura 6 – Modelo arquétipo de simulação de <i>Shopping Center</i>	13
Figura 7 – Modelo arquétipo de simulação de Supermercado.....	14
Figura 8 – Modelo arquétipo de simulação de Comércio de Varejo de Grande Porte.....	15
Figura 9 – Modelo arquétipo de simulação de Comércio de Pequeno Porte.....	16
Figura 10 – Modelo arquétipo de simulação de Restaurante e Preparação de Alimentos.....	17
Figura 11 – Modelo arquétipo de simulação de Escola de Ensino Infantil.....	18
Figura 12 – Modelo arquétipo de simulação de Restaurante e Preparação de Alimentos.....	19
Figura 13 – Modelo arquétipo de simulação de Universidade e Instituição de Ensino.....	20
Figura 14 – Modelo arquétipo de simulação de Hospital.....	21
Figura 15 – Modelo arquétipo de simulação de Posto de Saúde e Assistência Social.....	22
Figura 16 – Modelo arquétipo de simulação de Data Center e Centro de Processamento de Dados.....	23
Figura 17 – Resultados do COP para a tipologia de Comércio e Varejo de Pequeno Porte – split convencional.....	29
Figura 18 – Resultados do COP para a tipologia de Comércio e Varejo de Pequeno Porte – inverter.....	29
Figura 19 – Resultados do COP para a tipologia de Agências Bancárias – splitão.....	30
Figura 20 – Resultados do COP para a tipologia de Agências Bancárias - VRF.....	30
Figura 21 – Curva de cargas parciais esperada para um ar-condicionado genérico (gerado com apoio de Inteligência Artificial).....	31
Figura 22 – Curva de cargas parciais do Ar condicionado Inverter da tipologia Comércio de Pequeno Porte.....	32

Apresentação

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – ECTI, celebrado entre a ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), no âmbito do Procel, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência Nº ECV 001/2024-PROCEL-ENBPar e intitulado **DESENVOLVIMENTO DO DEO-PROCEL E SUPORTE TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE EDIFICAÇÕES QUANTO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL** E **“PROPOSIÇÃO DE SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS COMO AUDITORES DO PBE EDIFICA.**

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

- Gerenciamento do projeto;
- Trabalho I;
- Trabalho II;
- Trabalho III;
- Trabalho IV.

Este documento integra o Trabalho I. Apresenta-se neste documento o Relatório descrevendo o funcionamento atual da plataforma de Desempenho Energético Operacional (DEO), o sistema de benchmarking energético de edificações brasileiro e suas principais limitações.

1. Introdução

O DEO (Desempenho Energético Operacional), é uma iniciativa do PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) para compreender melhor a discrepância entre as estimativas de consumo energético feitas na fase de projeto e os consumos reais verificados durante a operação dos edifícios. A primeira versão da metodologia geral foi criada em 2013 por meio de um projeto subsidiado pelo Procel, em convênio com o Ministério de Minas e Energia, e desenvolvido em diferentes etapas pelo CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável). Em 2017, com o apoio do Projeto Eficiência Energética em Edificações (Projeto 3E), foram incluídas novas tipologias, abrangendo edifícios corporativos e públicos. Entre 2018 e 2021, no contexto de um convênio de cooperação com a ELETROBRAS, o projeto desenvolveu benchmarks específicos para o consumo energético de 15 diferentes tipologias de edificações, totalizando 17 categorias de edificações analisadas.

Apesar dos avanços ao longo do desenvolvimento, todas as etapas do projeto concentraram-se exclusivamente na criação da metodologia de cálculo para benchmarking energético, sem a implementação de um sistema formal de avaliação. Como resultado, o DEO é, atualmente, aplicado apenas em sua forma simplificada, por meio de uma calculadora online que permite classificar as edificações como “eficiente”, “ineficiente” ou “típica”, com base nas informações fornecidas sobre cada edifício.

Para as próximas fases, no entanto, está prevista a ampliação das funcionalidades da plataforma, incluindo a criação de um banco de dados voltado a edificações existentes e a estruturação de um sistema de certificação, alinhamento com a INI-C e integração com Qualidade do Ambiente interno. Também está planejada a incorporação de ferramentas para definição de metas de eficiência energética, implementação de ações corretivas e geração de gráficos e relatórios de desempenho. Com esses recursos, a iniciativa DEO-Procel pretende apoiar uma gestão energética mais estratégica e assertiva, contribuindo para decisões mais eficazes e sustentáveis.

O objetivo geral deste relatório é analisar o desempenho e as limitações da atual plataforma DEO como ferramenta de benchmarking energético no Brasil, a fim de propor recomendações para o aprimoramento do sistema. Os objetivos específicos são avaliar a metodologia adotada pelo DEO para cálculo dos benchmarks, identificar inconsistências nos modelos de simulação dos arquétipos utilizados e examinar a aplicabilidade dos benchmarks gerados às edificações reais.

Este relatório está organizado em oito capítulos principais. O primeiro capítulo é a Introdução, que apresenta o projeto DEO, sua trajetória e a plataforma de benchmarking desenvolvida, bem como, o objetivo geral e os específicos deste relatório. O segundo capítulo descreve a estrutura e o funcionamento da plataforma, detalhando o passo a passo da interação do usuário com a plataforma. O terceiro capítulo trata dos modelos de simulação utilizados, abordando a metodologia aplicada, as características das edificações consideradas e as limitações associadas às diferentes tipologias. No quarto capítulo, são apresentados os testes realizados com dados reais de edificações, com o objetivo de avaliar a precisão dos resultados fornecidos pela plataforma. O quinto capítulo foca na modelagem e nos testes específicos do sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado (AVAC), enquanto o sexto capítulo discute e resume as principais limitações das tipologias utilizadas e do sistema DEO. O sétimo e o oitavo capítulo apresentam as conclusões do relatório e propostas futuras para o aprimoramento do projeto.

2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA DEO

A plataforma DEO abrange 17 tipologias, sendo elas: Edifício Corporativo; Edifício Público; Agência Bancária; Hotel do Tipo *Resort*; Hotel Vertical de Médio e Grande Porte; Hotel de Pequeno Porte e Pousada; *Shopping Center*; Supermercado; Comércio de Varejo de Grande Porte; Comércio de Pequeno Porte; Restaurante e Preparação de Alimentos; Escola de Ensino Infantil; Escola de Ensino Fundamental e Médio; Universidade e Instituição de Ensino Técnico - Universidade Geral e Gabinete dos Professores; Hospital; Posto de Saúde e Assistência Social; *Data Center* e Centro de Processamento de Dados.

A metodologia e o desenvolvimento das equações de *benchmark* de cada tipologia estão detalhados em relatórios disponíveis no site do procel info (PROCEL INFO, 2021). As Fichas Técnicas estão disponíveis nas seções de cada uma das Tipologias de Edifício no site da Plataforma.

Para realizar o cálculo do *benchmarking* energético na plataforma DEO, é necessário fornecer algumas informações sobre a edificação. Esse processo é dividido em três passos, conforme ilustrado na Figura 1. O primeiro consiste no preenchimento dos dados sobre as características físicas e o uso do edifício; o segundo passo envolve a inserção dos dados de consumo de energia (mensal ou anual); e, por fim, o terceiro passo realiza o *benchmarking* energético, comparando o desempenho da edificação com um protótipo representativo, classificando-a como “ineficiente”, “típica” ou “eficiente”.

Figura 1 – Fluxograma do funcionamento da plataforma.

As informações requeridas na etapa 1, relativas às características físicas e à utilização da edificação, variam conforme a tipologia, considerando as especificidades de cada categoria construtiva. A título de exemplo, edificações hospitalares demandam o fornecimento de dados como o número de leitos e a distribuição das áreas hospitalares. Da mesma maneira, na etapa 2, determinadas tipologias exigem o fornecimento de informações adicionais, tais como cargas especiais e a metragem quadrada das áreas condicionadas, como é o caso de edifícios corporativos, por exemplo. A Etapa 3 consiste na classificação da edificação por meio de uma escala gráfica, a qual estabelece os limites de consumo correspondentes a cada faixa de desempenho energético.

3. MODELOS DE SIMULAÇÃO

A metodologia de *benchmarking* adotada fundamenta-se na elaboração de um modelo de simulação energético, sob a forma de arquétipos, desenvolvido a partir da análise de edificações representativas e da realização de auditorias energéticas aplicadas às distintas tipologias construtivas. Os dados e relatórios técnicos utilizados encontram-se disponíveis nos portais do Procel Info e da plataforma DEO, e incluem informações detalhadas acerca do número de edificações analisadas, da quantidade de auditorias realizadas e do total de simulações computacionais executadas. Com base nos resultados obtidos por meio dessas simulações, foi formulada uma equação de *benchmarking* energético, adaptada às diferentes condições climáticas. Foram estabelecidas duas equações principais: a primeira, aplicável a regiões com Graus-Hora de Resfriamento (GHR) superiores a 54.000 horas; e a segunda, destinada a regiões com GHR inferiores a esse valor. Adicionalmente, para algumas tipologias, uma terceira equação foi proposta para edifícios não condicionados. As equações de *benchmarking* foram formuladas com base nos fatores que apresentaram maior impacto no consumo energético, conforme identificado nas simulações realizadas para cada tipologia. Essas equações podem ser consultadas no Anexo A. Nas subseções a seguir, são apresentados os parâmetros fixos e variáveis adotados, bem como as variáveis de entrada específicas utilizadas em cada equação.

3.1. Agências Bancárias

O arquétipo da tipologia agências bancárias (Figura 2) foi desenvolvido para representar edificações destinadas a funções bancárias, abrangendo tanto o atendimento ao público quanto às atividades administrativas. Essas edificações podem ser independentes ou ocupar parte de uma construção maior. O espaço total é distribuído em um ou dois pavimentos, contemplando áreas de recepção de clientes, zonas de caixas eletrônicos e setores administrativos.

Figura 2 – Modelo arquétipo de simulação de Agências Bancárias.

Fonte: <https://plataformadeo.cbcs.org.br/pdf/T01-Agencias-Bancarias.pdf>

Os parâmetros adotados como fixos no cálculo de *benchmarking* desta tipologia foram as cargas internas de equipamentos, incluindo computadores, caixas eletrônicos e a Central de Processamento de Dados (CPD). Já os parâmetros variáveis abrangeram a Densidade de Potência de Iluminação (DPI), a localização, o entorno, a orientação solar, a composição da envoltória, os tipos de vidros nas esquadrias, a presença de sistemas de renovação de ar e os sistemas de condicionamento do ar.

Entre as limitações do modelo, destaca-se a não consideração da variação do fluxo de pessoas e da densidade de equipamentos ao longo do tempo, o que impede a avaliação do impacto desses fatores no consumo energético da edificação simulada.

3.2. Hotel do Tipo *Resort*

O arquétipo da tipologia de edificações hoteleiras do tipo *resort* (Figura 3) foi desenvolvido para representar empreendimentos compostos por múltiplas edificações horizontais e independentes, com áreas separadas para hospedagem, uso comum, apoio e serviços. Essa categoria inclui todos os hotéis com essa configuração, independentemente da área construída ou do número de quartos.

Foram considerados como parâmetros fixos a envoltória com transmitância térmica da cobertura de $1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$, vidros com fator solar de 0,68, paredes e coberturas protegidas por *brises*, além das taxas de ocupação específicas para cada ambiente. Já os parâmetros variáveis incluíram a densidade de potência de iluminação (DPI), a orientação solar, a transmitância térmica das paredes externas, a absorvância solar, os sistemas de condicionamento de ar, a renovação de ar e a climatização das circulações.

Figura 3 – Modelo arquétipo de simulação de Hotel do Tipo Resort.

Fonte: <https://plataformadeo.cbcs.org.br/pdf/T02-Hotel-do-tipo-Resort.pdf>

Entre as limitações do modelo, destaca-se a não consideração das cargas de tomadas de equipamentos específicos de restaurante, cozinha, lavanderia, spas, saunas, academias e piscinas, bem como dos sistemas de iluminação externa e de aquecimento de água distintos dos chuveiros elétricos. Caso o consumo desses equipamentos seja conhecido, ele deve ser subtraído do consumo total medido antes da comparação com a equação de *benchmark*.

3.3. Hotel Vertical de Médio e Grande Porte

O arquétipo da tipologia de edificação de hotéis verticais de médio e grande porte (Figura 4) foi desenvolvido para representar edificações destinadas à hotelaria, com múltiplos andares e mais de 40 quartos, ocupando uma área construída superior a 1.500 m². Essas edificações são independentes e possuem funções principais relacionadas à hospedagem, além de áreas complementares, como recepção, restaurantes, áreas de eventos e academias.

Figura 4 – Modelo arquétipo de simulação de Hotel Vertical de Médio e Grande Porte.

Fonte: <https://plataformadeo.cbcs.org.br/pdf/T03-Hotel-de-Medio-e-Grande-Porte.pdf>

Foram definidos como parâmetros fixos para o cálculo de *benchmarking* a envoltória, considerando transmitância térmica da cobertura de $1,00 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ e vidros com fator solar de 0,68, a densidade de ocupação dos quartos, estipulada em $17,7 \text{ m}^2$ por pessoa, e as cargas de tomada fixas para cada ambiente. Já os parâmetros variáveis abrangeram a Densidade de Potência de Iluminação (DPI), o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC), o entorno, a orientação solar, a transmitância térmica das paredes externas, a absorvância solar e a presença de sistemas de renovação de ar.

As variáveis de entrada específicas para esta tipologia foram o número de quartos, a área média dos quartos, a taxa de ocupação, o tipo de sistema de aquecimento de água para banho (SAQ), a DPI, as características do entorno, a transmitância térmica das paredes externas e o tipo de sistema de renovação de ar adotado.

Entre as limitações do modelo, destaca-se a não consideração das cargas de tomada de equipamentos específicos de áreas como restaurante, cozinha, lavanderia, spas, saunas, academias de ginástica e piscinas aquecidas. Além disso, a equação não contempla outros sistemas elétricos de aquecimento de água além dos chuveiros elétricos para banho. Para esses casos, recomenda-se subtrair os consumos conhecidos desses sistemas do consumo total medido antes de compará-lo com o consumo calculado pela equação de *benchmarking*.

3.4. Hotel de Pequeno Porte e Pousada

O arquétipo da tipologia de edificação de hotéis de pequeno porte e pousadas (Figura 5) foi desenvolvido para representar edificações destinadas à hotelaria, com múltiplos andares, compostas por suítes, banheiros, áreas comuns e de apoio, possuindo no máximo 40 quartos e até 1.500 m² de área construída. Essas edificações são independentes e não incluem pousadas em que cada unidade de hospedagem ocupa uma edificação isolada (chalés).

Figura 5 – Modelo arquétipo de simulação de Hotel de Pequeno Porte e Pousada.

Fonte: <https://plataformadeo.cbcs.org.br/pdf/T04-Hotel-de-Pequeno-Porte-e-pousada.pdf>

Foram adotados como parâmetros fixos as características das aberturas (vidro simples com fator solar de 0,87 e transmissividade luminosa de 0,89), a relação janela-parede externa de 13,7%, a ocupação dos quartos (19h às 7h do dia seguinte) e as cargas de tomada fixas para cada ambiente. Já os parâmetros variáveis abrangeram a Densidade de Potência de Iluminação (DPI), o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC), o entorno, a orientação solar, a transmitância térmica das paredes externas e coberturas, a absorvância solar e a presença de venezianas. As principais variáveis consideradas nesta equação incluem o número de quartos, o tipo de sistema de aquecimento de água para banho (SAQ), a DPI, as características do entorno, a transmitância térmica das paredes externas e das coberturas, e a orientação solar da edificação.

Entre as limitações do modelo, destaca-se a não consideração das cargas de tomada de equipamentos específicos de áreas como restaurante, cozinha e lavanderia. Além disso, a equação não contempla outros sistemas elétricos de aquecimento de água além dos chuveiros elétricos para banho. Para esses casos, recomenda-se subtrair os consumos conhecidos desses sistemas do consumo total medido antes de compará-lo com o consumo calculado pela equação de *benchmarking*.

3.5. Shopping Center

O arquétipo da tipologia de edificação de *shopping centers* (Figura 6) foi desenvolvido para representar edificações independentes, térreas ou com múltiplos pavimentos, que abrigam estabelecimentos de finalidades variadas, como compras, prestação de serviços, gastronomia e lazer, além de áreas de circulação, praças de alimentação e áreas administrativas.

Figura 6 – Modelo arquétipo de simulação de *Shopping Center*.

Fonte: <https://plataformadeo.cbcs.org.br/pdf/T05-Shoppings-Centers.pdf>

Foram determinados como parâmetros fixos características da envoltória (transmitância térmica de paredes simples de 2,53 W/m².K e coberturas em laje e telhado de fibrocimento de 1,01 W/m².K), a absorvância solar das fachadas (0,3) e o horário de funcionamento (10h às 23h de segunda a sábado e 12h às 21h aos domingos). Já os parâmetros variáveis abrangeram a Densidade de Potência de Iluminação (DPI), a densidade de equipamentos (EQUI), a presença de iluminação zenital, o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC) e as características do entorno. As principais variáveis consideradas nesta equação incluem a área do *shopping*, a área de estacionamento, a área total, a DPI, a densidade de equipamentos (EQUI) e as características do entorno.

Entre as limitações do modelo, destaca-se a não consideração do átrio central e de sua claraboia nas simulações. Além disso, a iluminação de estacionamentos externos e as cargas de elevadores e escadas rolantes não foram incluídas na equação. Para esses casos, recomenda-se subtrair os consumos conhecidos

desses sistemas do consumo total medido antes de compará-lo com o consumo calculado pela equação de *benchmarking*.

3.6. Supermercado

O arquétipo da tipologia de edificação de supermercados (Figura 7) foi desenvolvido para representar edificações independentes ou que ocupam parte de uma construção maior, com apenas um pavimento, destinados à venda no varejo de alimentos e bebidas. Essas edificações podem incluir áreas de preparação e venda de alimentos prontos para consumo, além de estoques e setores administrativos.

Figura 7 – Modelo arquétipo de simulação de Supermercado.

Fonte: <https://plataformadeo.cbcs.org.br/pdf/T06-Supermercados.pdf>

Foram considerados como parâmetros fixos características da envoltória (transmitância térmica de paredes simples de $2,53 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ e coberturas em laje e telhado de fibrocimento de $1,01 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$), vidros simples (fator solar de 0,7) e o horário de funcionamento (8h às 23h de segunda a sábado de 8h às 21h aos domingos). Já os parâmetros variáveis abrangeram a Densidade de Potência de Iluminação (DPI), a densidade de equipamentos (EQUI), a orientação solar, a cor da envoltória, o entorno, a renovação de ar e o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC). As variáveis de entrada específicas para esta tipologia foram o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC), a DPI e a densidade de equipamentos (EQUI).

Entre as limitações do modelo, destaca-se a não consideração da iluminação de estacionamentos externos e das cargas de lojas localizadas na saída dos caixas. Para esses casos, recomenda-se subtrair os consumos conhecidos desses sistemas do consumo total medido antes de compará-lo com o consumo calculado pela equação de *benchmarking*. Sugere-se analisar de forma integrada o impacto dos equipamentos de produção de frio (como refrigeradores e *freezers* localizados nas áreas de vendas para exposição das mercadorias) nos sistemas de condicionamento de ar, além de aprofundar o estudo das cargas específicas desses equipamentos.

3.7. Comércio de Varejo de Grande Porte

O arquétipo da tipologia de edificação de comércio de varejo de grande porte (Figura 8) foi desenvolvido para representar edificações térreas independentes ou que ocupam parte de uma construção maior, constituídas por um único salão de vendas ou atendimento ao público, além de depósitos e áreas de apoio administrativo e para funcionários. Essas lojas possuem áreas superiores a 500 m² e são destinadas à atividade comercial como sua principal função.

Figura 8 – Modelo arquétipo de simulação de Comércio de Varejo de Grande Porte.

Fonte: <https://plataformadeo.cbcs.org.br/pdf/T07-Comercio-de-Varejo-de-Grande-Porte.pdf>

Foram adotados como parâmetros fixos características da envoltória (transmitância térmica de paredes simples de 2,50 W/m².K e vidros com fator solar de 0,7), a ocupação (15 pessoas a cada 100 m²) e as cargas de tomada fixas para cada ambiente. Já os parâmetros variáveis abrangeram a Densidade de Potência de Iluminação (DPI), o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC), o entorno, a orientação solar, o tipo de cobertura, a absorvância solar e a renovação de ar. As variáveis de entrada específicas para esta tipologia foram o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC), a DPI, a transmitância térmica da cobertura (COBE), a absorvância solar (ASOL), o entorno (ENTO) e a renovação de ar (RENO).

Entre as limitações do modelo, destaca-se a não consideração da variação da carga instalada de equipamentos e iluminação específicos em função do segmento do comércio (vestuário, construção, automotivo, etc.). Para esses casos, recomenda-se ajustar os consumos conhecidos desses sistemas antes de compará-los com o consumo calculado pela equação de *benchmarking*.

3.8. Comércio de Pequeno Porte

O arquétipo da tipologia de edificação de comércio de pequeno porte (Figura 9) foi desenvolvido para representar lojas independentes ou que ocupam parte de uma construção maior, com apenas a fachada principal exposta. Essas edificações são constituídas por um único salão de vendas ou atendimento ao público, sendo essa sua atividade principal. As lojas dessa tipologia possuem áreas inferiores a 500 m².

Figura 9 – Modelo arquétipo de simulação de Comércio de Pequeno Porte.

Fonte: <https://plataformadeo.cbcs.org.br/pdf/T08-Comercio-de-Pequeno-Porte.pdf>

Foram adotados como parâmetros fixos o tipo de vidro (fator solar de 0,87), a ocupação (15 pessoas a cada 100 m²) e o horário de funcionamento (7h às 21h de segunda a sexta, 7h às 22h aos sábados e 9h às 19h aos domingos). Já os parâmetros variáveis abrangeram a Densidade de Potência de Iluminação (DPI), a densidade de equipamentos (EQUI), o entorno, a cor da envoltória, a transmitância térmica das paredes e coberturas, a orientação solar, o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC) e a renovação de ar. As variáveis de entrada específicas para esta tipologia foram a DPI, a densidade de equipamentos (EQUI), o entorno (ENTO) e a renovação de ar (RENO).

Entre as limitações do modelo, não foram identificadas restrições significativas que impactem a aplicação das equações de *benchmarking*. Entretanto, sugere-se avaliar o impacto da variação do fluxo de pessoas no consumo energético das edificações, considerando diferentes perfis de ocupação ao longo do dia e da semana.

3.9. Restaurante e Preparação de Alimentos

O arquétipo da tipologia de edificação de restaurantes e áreas de preparação e venda de alimentos (Figura 10) foi desenvolvido para representar edificações independentes ou que ocupam parte de uma construção maior, com um único pavimento. Essas edificações são constituídas por um salão de uso do público e uma cozinha, sendo a atividade principal a preparação e venda de alimentos.

Figura 10 – Modelo arquétipo de simulação de Restaurante e Preparação de Alimentos.

Fonte: <https://plataformadeo.cbcs.org.br/pdf/T09-Restaurantes-e-Preparaco-de-Alimentos.pdf>

Foram adotados como parâmetros fixos o tipo de vidro (fator solar de 0,7) e a divisão em zonas térmicas (seis zonas condicionadas para o salão e uma zona não condicionada para a cozinha). Já os parâmetros variáveis abrangeram a Densidade de Potência de Iluminação (DPI), o tipo de serviço (buffet ou à la carte), o turno de funcionamento, o entorno, a orientação solar, a transmitância térmica das paredes e coberturas, a cor da envoltória e o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC). As variáveis de entrada específicas para esta tipologia foram o tipo de serviço (SERV), o turno de funcionamento (TURN), a DPI e o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC).

Entre as limitações do modelo, destaca-se a não consideração das cargas de tomada dos equipamentos da cozinha. Para esses casos, recomenda-se subtrair os consumos conhecidos desses sistemas do consumo total medido antes de compará-lo com o consumo calculado pela equação de *benchmarking*.

3.10. Escola de Ensino Infantil

O arquétipo da tipologia de edificação de escolas de ensino infantil (Figura 11) foi desenvolvido para representar edificações independentes, com um ou poucos andares, cuja função principal é educacional e

assistencial de crianças entre zero e seis anos de idade. A área bruta da edificação inclui salas de aula, salas administrativas, cozinha, banheiros, corredores e escadas.

Figura 11 – Modelo arquétipo de simulação de Escola de Ensino Infantil.

Fonte: <https://plataformadeo.cbcs.org.br/pdf/T10-Escolas-Infantis.pdf>

Foram adotados como parâmetros fixos a envoltória (vidro simples incolor com fator solar de 0,87 e paredes e coberturas expostas à incidência solar), a carga prevista para o sistema de aquecimento de água (5.400 W por chuveiro, com um chuveiro para cada 10 crianças) e a divisão em zonas térmicas (nove zonas condicionadas e nove não condicionadas). Já os parâmetros variáveis abrangeram a Densidade de Potência de Iluminação (DPI), a ocupação das salas de aula, o tipo de sombreamento, o sistema de condicionamento de ar (AVAC), o turno de funcionamento, a orientação solar, a cor da envoltória e a renovação de ar. As variáveis de entrada específicas para esta tipologia foram a DPI, a ocupação (PESS), o turno de funcionamento (TURN), a renovação de ar (RENO) e as áreas das salas de aula, administrativas e demais.

Entre as limitações do modelo, destaca-se a estimativa do consumo de energia elétrica apenas para situações em que há ou não condicionamento de ar nas salas de aula e salas administrativas, operando continuamente ao longo de todos os turnos. A equação não considera situações de condicionamento de ar parcial nestes ambientes. Além disso, a estimativa é feita apenas para sistemas de condicionamento de ar do tipo *Split* e para sistemas de aquecimento de água por chuveiro elétrico, não contemplando sistemas centrais de condicionamento de ar ou sistemas não elétricos de aquecimento de água.

3.11. Escola de Ensino Fundamental e Médio

O arquétipo da tipologia de edificação de escolas de ensino fundamental e médio (Figura 12) foi desenvolvido para representar edificações independentes, com um ou poucos andares, cuja função principal é o desenvolvimento acadêmico, pessoal e social de crianças e adolescentes. A área bruta da edificação inclui salas de aula, salas administrativas, cantina, banheiros, corredores, escadas e demais espaços internos.

Figura 12 – Modelo arquétipo de simulação de Restaurante e Preparação de Alimentos.

Fonte: <https://plataformadeo.cbcs.org.br/pdf/T11-Escolas-de-Ensino-Fundamental-e-Medio.pdf>

Foram adotados como parâmetros fixos propriedades da envoltória (transmitância térmica de paredes de alvenaria simples de 15 cm com $U_{parede} = 2,55 \text{ W/m}^2\text{K}$ e cobertura com laje de $U_{cobertura} = 1,01 \text{ W/m}^2\text{K}$, além de aberturas em vidro simples com fator solar de 0,7) e a divisão em zonas térmicas (dezessete zonas condicionadas). Já os parâmetros variáveis abrangeram a Densidade de Potência de Iluminação (DPI), a ocupação das salas de aula, o turno de funcionamento, o sombreamento, a orientação solar, a cor da envoltória, o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC) e a renovação de ar. As variáveis de entrada específicas para esta tipologia foram a ocupação (PESS), o turno de funcionamento (TURN), a absorvância solar (ASOL), a orientação solar (ORIE), o sombreamento (SOMB) e a renovação de ar (RENO).

Entre as limitações do modelo, destaca-se a não consideração das cargas de tomada dos equipamentos da cozinha, refeitórios, centros esportivos e laboratórios de ensino, bem como o consumo de sistemas de iluminação de quadras externas e ginásios de esportes. Para esses casos, recomenda-se subtrair os consumos conhecidos desses sistemas do consumo total medido antes de compará-lo com o consumo calculado pela equação de *benchmarking*.

3.12. Universidade e Instituição de Ensino Técnico

Os arquétipos da tipologia de edificação de universidades e instituições de ensino técnico (Figura 13) foram desenvolvidos para representar edificações independentes com múltiplos andares, cuja função principal é o ensino superior, incluindo faculdades e universidades públicas e privadas. A área bruta da edificação abrange salas de aula, laboratórios de informática, escritórios, cantina, instalações de manutenção, depósitos, banheiros, poços de elevadores e escadas.

Figura 13 – Modelo arquetipo de simulação de Universidade e Instituição de Ensino Técnico.

Fonte: <https://plataformadeo.cbcs.org.br/pdf/T12-Universidades.pdf>

Foram adotados como parâmetros fixos propriedades da envoltória (transmitância térmica de paredes de $2,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ e cobertura de $1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$), a duração da ocupação dos diferentes ambientes e as cargas de tomada fixas para cada ambiente. Já os parâmetros variáveis abrangeram a Densidade de Potência de Iluminação (DPI), a ocupação das salas de aula, o turno de funcionamento, o sombreamento, a orientação solar, a cor da envoltória, o tipo de vidro, a renovação de ar e o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC). As variáveis de entrada específicas para esta tipologia foram a DPI, a ocupação (PESS), o turno de funcionamento (TURN), a absorvância solar (ASOL), o sombreamento (SOMB), a renovação de ar (RENO) e as áreas das salas de aula, salas complementares e demais áreas.

Entre as limitações do modelo, destaca-se a não consideração das cargas de tomada dos equipamentos da cozinha, refeitórios, centros esportivos e central de processamento de dados, bem como o consumo de sistemas de iluminação de quadras externas e ginásios de esportes. Além disso, o arquetipo não diferencia universidades públicas e particulares em termos de relação entre salas de aula e área total, nem considera laboratórios específicos com perfis de consumo variados. Para esses casos, recomenda-se subtrair os consumos conhecidos desses sistemas do consumo total medido antes de compará-lo com o consumo calculado pela equação de *benchmarking*.

3.13. Hospital

O arquetipo da tipologia de edificação de hospitais (Figura 14) foi desenvolvido para representar edificações independentes, com vários pavimentos, dedicadas a serviços de saúde. Essas edificações incluem salas de exames e procedimentos, quartos de observação e internação, enfermarias, centros cirúrgicos, unidades de tratamento intensivo (UTI), atendimento de emergência, laboratórios, consultórios, restaurante, cozinha e subsolo.

Figura 14 – Modelo arquétipo de simulação de Hospital.

Fonte: <https://plataformadeo.cbcs.org.br/pdf/T13-Hospitais.pdf>

Foram adotados como parâmetros fixos a transmitância térmica da cobertura ($1,00 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$), o tipo de vidro (fator solar de 0,68) e a densidade de cargas de tomada para cada ambiente. Já os parâmetros variáveis abrangeram a Densidade de Potência de Iluminação (DPI), a transmitância térmica das paredes (ENVO), a cor da envoltória, o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC) e a forma de ocupação. As variáveis de entrada específicas para esta tipologia foram a DPI, a transmitância térmica das paredes (ENVO), o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC), o número de centros cirúrgicos, o número de leitos de UTI, o número de leitos comuns, o número de salas de exames e as áreas médias de cada ambiente.

Entre as limitações do modelo, destaca-se a não consideração do consumo de energia elétrica para o sistema de aquecimento de água e para os serviços de lavanderia. Para esses casos, recomenda-se subtrair os consumos conhecidos desses sistemas do consumo total medido antes de compará-lo com o consumo calculado pela equação de *benchmarking*. Também, não são considerados os diferentes perfis de DPI e DPE entre as diversas subáreas hospitalares. Por exemplo, um centro cirúrgico demanda níveis significativamente maiores de DPI e DPE em comparação a uma enfermaria. Como a proporção dessas subáreas pode variar entre hospitais, alguns com maior número de centros cirúrgicos, por exemplo, é importante que a análise considere os perfis por subárea.

Além disso, o arquétipo apresenta uma configuração pouco condizente com práticas usuais de projeto hospitalar, especialmente pela localização da cozinha no último pavimento. Em geral, esse setor é posicionado no térreo, visando otimizar a logística de recebimento, armazenamento e distribuição de alimentos. Outro aspecto relevante da modelagem é o formato do edifício, que inclui salas isoladas nos cantos e descontinuidades nas fachadas, característica pouco comum.

3.14. Posto de Saúde e Assistência Social

O arquétipo da tipologia de edificação de postos de saúde e assistência social (Figura 15) foi desenvolvido para representar edificações independentes e térreas, dedicadas a atendimentos de rotina, como consultas com clínico geral, tratamentos, vacinação, pré-natal, atendimento odontológico e acompanhamento de hipertensos e diabéticos. Essas edificações também incluem áreas de depósito e administrativas, sendo a porta de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde (SUS). Para a construção do arquétipo, foi considerado um projeto típico de uma unidade básica de saúde de porte 2, que abriga no mínimo duas equipes de Saúde da Família.

Figura 15 – Modelo arquétipo de simulação de Posto de Saúde e Assistência Social.

Fonte: <https://plataformadeo.cbcs.org.br/pdf/T14-Postos-de-Saude-e-Assistencia-Social.pdf>

Foram adotados como parâmetros fixos o tipo de vidro (vidro float incolor simples com fator solar de 0,87 e transmissão luminosa de 0,88), o horário de funcionamento (7h às 19h de segunda a sexta-feira) e a densidade de cargas de tomada para cada ambiente. Já os parâmetros variáveis abrangeram a Densidade de Potência de Iluminação (DPI), o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC), a orientação solar, a transmitância térmica das paredes e coberturas e a cor da envoltória. As variáveis de entrada específicas para esta tipologia foram a DPI e o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC).

Entre as limitações do modelo, destaca-se a superestimação das cargas instaladas de equipamentos para postos exclusivos de assistência social, que possuem perfis de consumo distintos. Para esses casos, recomenda-se ajustar os consumos conhecidos desses sistemas antes de compará-los com o consumo calculado pela equação de *benchmarking*.

3.15. Data Center e Centro de Processamento de Dados

O arquétipo da tipologia de edificação de *data centers* e centros de processamento de dados (Figura 16) foi desenvolvido para representar edificações independentes ou que ocupam parte de uma construção maior, com um único pavimento, equipadas para atender às necessidades de equipamentos de computação de alta densidade, como racks de servidores, utilizados para armazenamento e processamento de dados. Essas instalações exigem fontes de alimentação ininterruptas e sistemas de resfriamento dedicados, podendo incluir serviços corporativos tradicionais, computação de alto desempenho, instalações de internet e/ou hospedagem.

Figura 16 – Modelo arquétipo de simulação de Data Center e Centro de Processamento de Dados.

Fonte: <https://plataformadeo.cbcs.org.br/pdf/T15-Data-Centers-e-CPDs.pdf>

Foram adotados como parâmetros fixos características da envoltória (transmitância térmica das paredes simples de $2,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ e das coberturas de $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, sem aberturas envidraçadas), o horário de funcionamento (24 horas por dia, 7 dias por semana) e a divisão em zonas térmicas (duas zonas condicionadas para representar a área de equipamentos de TI e a área de baterias). Já os parâmetros variáveis abrangeram a Densidade de Potência de Iluminação (DPI), a densidade de equipamentos (EQUI), o entorno, a cor da envoltória, o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC) e o setpoint do sistema de condicionamento.

As variáveis de entrada específicas para esta tipologia foram o tipo de sistema de condicionamento de ar (AVAC), a densidade de equipamentos (EQUI) e o *setpoint* do sistema de condicionamento (SETP).

Entre as limitações do modelo, destaca-se a não consideração do consumo de energia elétrica proveniente de ambientes de apoio e administrativos, como salas de controle, áreas de suporte técnico e escritórios. A equação foca apenas no consumo da sala de servidores e da sala de baterias. Para esses casos, recomenda-se ajustar os consumos conhecidos desses sistemas antes de compará-los com o consumo calculado pela equação de *benchmarking*.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS DO BENCHMARKING

Com o objetivo de comparar o consumo real com os valores de *benchmarking* da plataforma, foram realizados testes utilizando os dados de 38 edificações reais. As tipologias analisadas incluíram 5 agências bancárias, 3 hotéis verticais de médio e grande porte, 2 hotéis de pequeno porte e pousada, 1 supermercado, 5 comércios de varejo de grande porte, 3 comércios de pequeno porte, 2 restaurantes e preparação de alimentos, 6 escolas de ensino infantil, 3 escolas de ensino fundamental e médio, 5 universidades e instituição de ensino técnico, 1 hospital e 1 posto de saúde e assistência social. Os dados foram obtidos de um banco de dados próprio do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LabEEE).

Os resultados indicaram uma variação percentual entre 0,72% (mínima) e 200,71% (máxima). A Tabela 1 apresenta o consumo real das edificações, os valores de *benchmarking*, as diferenças percentuais médias e os desvios padrão correspondentes para cada tipologia analisada.

Tabela 1 - Diferença Percentual Entre o Consumo Real e o *Benchmarking* (%)

Tipologia	Edificação	Consumo Real	<i>Benchmarking</i>	Diferença Percentual (%)
Agência Bancária	01	180,46	190,25	-5,14
	02	146,72	161,55	-9,18
	03	230,95	185,94	24,20
	04	214,98	200,25	7,35
	05	269,76		17,29
	Diferença Percentual Média (%)			7,35
	Desvio Padrão			±14,24
Hotel do tipo Resort	06	129,14	61,68	109,38
Hotel Vertical de Médio e Grande Porte	07	94,90	38,79	144,64
	08	78,23	35,96	117,59
	09	123,59	60,43	104,52
	Diferença Percentual Média (%)			117,59
	Desvio Padrão			±20,46
Hotel de Pequeno Porte e Pousada	10	78,05	60,32	29,40
	11	22,54	7,50	200,37
	Diferença Percentual Média (%)			114,88
	Desvio Padrão			±120,90

Tipologia	Edificação	Consumo Real	Benchmarking	Diferença Percentual (%)
Supermercado	12	299,01	306,57	-2,47
Comércio de Varejo de Grande Porte	13	147,96	195,86	-24,45
	14	133,12	174,62	-23,76
	15	98,78	137,61	-28,22
	16	126,49	147,28	-14,11
	17	133,73	138,98	-3,78
	Diferença Percentual Média (%)			-23,76
	Desvio Padrão			±9,91
Comércio de Pequeno Porte	18	10,81	19,20	-43,69
	19	188,81	315,70	-40,19
	20	349,05	493,05	-29,21
	Diferença Percentual Média (%)			-40,19
	Desvio Padrão			±7,56
Restaurante e Preparação de Alimentos	21	238,99	121,90	96,05
	22	47,21	98,81	-52,22
	Diferença Percentual Média (%)			21,92
	Desvio Padrão			±104,84
Escola de Ensino Infantil	23	2,20	16,51	-86,66
	24	30,46	24,14	26,16
	25	29,90	22,65	31,97
	26	24,45	22,64	8,01
	27	52,44	24,37	115,14
	28	27,24	21,65	25,84
	Diferença Percentual Média (%)			26
	Desvio Padrão			64,48
Escola de Ensino Fundamental	29	25,64	29,44	-12,93

Tipologia	Edificação	Consumo Real	Benchmarking	Diferença Percentual (%)
e Médio	30	19,16	19,02	0,72
	31	18,52	16,60	11,55
	Diferença Percentual Média (%)			0,72
	Desvio Padrão			±12,27
Universidade e Instituição de Ensino Técnico	32	53,72	105,27	-48,97-
	33	45,15	113,60	-60,25
	34	23,74	99,61	-76,17
	35	32,07	73,38	-56,29
	36	57,83	130,28	-55,61
	Diferença Percentual Média (%)			-56,29
Desvio Padrão			±10,18	
Hospital	37	130,26	165,35	-21,22
Posto de Saúde e Assistência Social	38	48,21	94,65	-48,91

As maiores discrepâncias foram observadas nas seguintes tipologias: “Hotel do tipo Resort”, com uma diferença percentual de 109,38%, e “Hotéis Verticais de Médio e Grande Porte”, com diferença média de 117,59% e desvio padrão de ±20%, sugerindo relativa homogeneidade entre os dados dessa amostra. Nessas tipologias os consumos reais se apresentam significativamente maior do que os valores apresentados no *benchmarking*, essa divergência pode ser atribuída à presença de cargas específicas, como equipamentos de cozinha, lavanderia, áreas de lazer (piscinas, academias, spas e saunas), que não são considerados nas equações de cálculo da plataforma. A equação da tipologia “Hotéis de Médio e Grande Porte” não contempla as cargas de tomadas relacionadas a esses equipamentos especializados, que contribuem substancialmente para o consumo total de energia.

Destaca-se também a tipologia “Hotéis de Pequeno Porte e Pousadas”, que apresentou uma diferença percentual média de 114,88%. O desvio padrão elevado (±120%) evidencia uma considerável dispersão dos dados, refletindo a variabilidade entre os casos analisados. Essa heterogeneidade é exemplificada pelos valores extremos observados: uma edificação com diferença percentual de 29,40%, indicando proximidade com o valor de *benchmarking*, e outra com diferença de 200,37%, revelando um desvio significativo em relação ao parâmetro de referência. Situação semelhante foi observada na tipologia “Restaurantes e Preparação de Alimentos”, que, embora tenha registrado uma diferença percentual média baixa (21,92%), apresentou desvio padrão de ±104,84%, o que indica alta dispersão dos dados. Para essas tipologias, seria importante analisar um número maior de edificações, a fim de verificar se as diferenças observadas nos dados persistem,

indicando uma possível especificidade dessas construções, ou se a situação observada corresponde a um caso pontual.

Por outro lado, a tipologia “Universidades e Instituições de Ensino Técnico” apresentou uma diferença percentual média de -56,29%, indicando que o consumo real foi inferior ao valor de *benchmarking*. O desvio padrão de $\pm 10,18\%$ reforça a consistência dos dados, sugerindo baixa variabilidade entre as edificações analisadas dentro dessa categoria. Essa discrepância pode ser atribuída ao perfil de ocupação dessas instituições, que muitas vezes operam com utilização parcial de suas instalações, especialmente durante períodos de férias acadêmicas, finais de semana ou em cursos com funcionamento restrito a turnos específicos (manhã, tarde ou noite). Além disso, a presença de alunos, professores e funcionários pode variar ao longo da semana, resultando em um padrão de ocupação flutuante, que tende a reduzir o consumo efetivo de energia em comparação aos valores considerados nos cálculos de *benchmarking*, os quais presumem uma ocupação constante.

A tipologia “Posto de Saúde” também apresentou uma diferença percentual significativa (-48,91%). No entanto, esse resultado deve ser interpretado com atenção, considerando o tamanho reduzido da amostra (apenas uma edificação) e as particularidades operacionais desse tipo de estabelecimento. Um dos fatores que podem ter contribuído para essa discrepância é que o arquétipo utilizado na simulação considerou uma alta densidade de carga de tomadas por área, enquanto o edifício auditado apresentou características atípicas, especialmente no que se refere à área construída, que é significativamente superior tanto à média do estoque quanto à área do arquétipo desenvolvido.

Estudos indicam que, em simulações de energia de edificações, é esperado um desvio de até 40% (De Wilde, 2014) entre os valores estimados e os consumos reais. Essa discrepância é conhecida na literatura internacional como *energy performance gap*, um fenômeno que vem sendo amplamente investigado com o objetivo de identificar suas causas e desenvolver estratégias para sua mitigação. As principais razões para essa divergência envolvem diferenças nos padrões de operação dos sistemas, uso pelos ocupantes e variabilidades climáticas. No presente estudo, as demais tipologias apresentaram diferenças percentuais dentro da faixa considerada aceitável, compatível com as incertezas associadas ao processo de estimativa energética.

Também foram realizados testes na plataforma utilizando dados de 15 edificações, sendo uma de cada tipologia contemplada pelo DEO. Para cada edificação, foram considerados dois cenários climáticos: um com Grau-Hora de Resfriamento (GHR) superior a 54.000 e outro com GHR inferior a esse valor. Os resultados indicaram que, na maioria dos casos, a plataforma calculou corretamente os valores de *benchmarking*. No entanto, foram identificadas inconsistências em algumas tipologias. No caso das Agências Bancárias, verificou-se que a variação na transmitância térmica não influenciou os resultados do *benchmarking*, e na tipologia de Hospitais, a cidade selecionada não impactou os valores calculados. Essas observações indicam que o sistema DEO ainda apresenta limitações e necessita de ajustes para garantir maior precisão e coerência nos resultados.

5. MODELAGEM DO AVAC

Um componente essencial na classificação do sistema DEO para as escalas de *benchmarking* energético é a modelagem dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (AVAC), que frequentemente representam a maior parcela do consumo energético. Na atual metodologia DEO vigente, os arquétipos foram simulados com sistemas AVAC reais modelados no EnergyPlus, com diferentes configurações. Portanto, as diferentes eficiências são reproduzidas por diferentes sistemas modelados e simulados nos arquétipos. Com o intuito de entender cada modelagem e suas eficiências, realizamos uma análise comparando o modelo de simulação com máquinas reais (método DEO atual, caso 1), com uma modelagem generalista (utilizando modelo *Ideal Loads*, que considera uma máquina virtual que atende a carga térmica idealmente, caso 2). Com ambas as simulações de cada caso, e considerando a mesma condição e localidade, a razão entre o consumo do caso 1 e a carga térmica do caso 2 resultaria na eficiência da máquina (COP) considerada no caso 1. O objetivo desta análise era mensurar as eficiências consideradas no DEO atual.

5.1. Método de Modelagem dos Sistemas AVAC

Os arquétipos do DEO foram desenvolvidos para representar tipologias específicas de edificações, como Comércio de Pequeno Porte (CVPP), Agências Bancárias e Escolas de Ensino Infantil. Para cada tipologia, diferentes cenários de sistemas AVAC foram modelados utilizando o software EnergyPlus, refletindo tecnologias comuns no mercado brasileiro. Exemplos incluem:

- Comércio de Pequeno Porte (CVPP): Sistemas split convencionais (COP nominal de 3,40 W/W) e split com tecnologia inverter (COP nominal de 3,27 W/W);
- Agências Bancárias: Combinação de sistemas split para áreas específicas (COP entre 3,24 W/W e 3,42 W/W) e sistemas VRF para o restante da edificação (COP de 4,37 W/W);
- Escolas de Ensino Infantil: Sistemas split convencionais (COP nominal de 3,43 W/W) em espaços de permanência prolongada.

A configuração desses modelos seguiu um protocolo detalhado, onde os arquivos IDF (Input Data Files) foram criados a partir de planilhas que definiam cenários específicos para iluminação, equipamentos, envoltória e sistemas AVAC. Após a configuração, as simulações foram realizadas com arquivos climáticos representativos de oito cidades brasileiras, como Campos do Jordão/SP (ZB1) e Fortaleza/CE (ZB8), para estimar o consumo energético associado ao condicionamento de ar.

5.2. Resultados

As Figuras a seguir apresentam os resultados do COP para as tipologias de Comércio e Varejo de Pequeno Porte e Agências Bancárias, considerando os modelos Split Convencional (ou Splitão) e VRF, para diferentes cidades.

Comércio Pequeno Porte - Split convencional

Figura 17 – Resultados do COP para a tipologia de Comércio e Varejo de Pequeno Porte – split convencional.

Comércio Pequeno Porte - Inverter

Figura 18 – Resultados do COP para a tipologia de Comércio e Varejo de Pequeno Porte – inverter.

Figura 19 – Resultados do COP para a tipologia de Agências Bancárias – splitão.

Figura 20 – Resultados do COP para a tipologia de Agências Bancárias - VRF.

Analisando-se os resultados, percebe-se alguns problemas significativos:

- **Inversão de eficiência:** Na tipologia Comércio e Varejo de Pequeno Porte, o COP efetivo dos sistemas split convencionais (ex.: 3,60 W/W em Campos do Jordão/SP) foi superior ao dos sistemas inverter (ex.: 2,78 W/W na mesma cidade), contradizendo a expectativa de maior eficiência da tecnologia inverter;
- **Comportamento anômalo em diferentes climas:** Em climas mais quentes, onde o COP deveria diminuir devido à predominância da operação em cargas plenas, os valores simulados aumentaram. Por exemplo, no Comércio de Pequeno Porte com inverter, o COP foi de 2,78 W/W em Campos do Jordão/SP (clima frio) e 3,94 W/W em Fortaleza/CE (clima quente). Da mesma forma, nas Agências Bancárias com VRF, o COP subiu de 4,24 W/W em Campos do Jordão/SP para 6,20 W/W em Fortaleza/CE;
- **Curva de COP invertida:** A tendência observada indica que o COP aumenta em climas mais quentes. Porém, espera-se que o desempenho dos equipamentos AVAC aumente em climas mais frios (tendência contrária à observada), especialmente para equipamentos com tecnologia inverter. No EnergyPlus, quando se modela máquinas reais (método do DEO atual), o programa considera uma curva de eficiência, relacionando o consumo de energia com a eficiência da máquina. Esta curva é modelada de acordo com dados do fabricante, e geralmente tem um formato parecido com a Figura 21, em que a eficiência diminui conforme o consumo aumenta. Na situação em que estamos analisando, o resultado parece indicar que as curvas de eficiência das máquinas estão modeladas em sentido contrário no EnergyPlus. Pode ter havido uma confusão nos coeficientes durante a modelagem.

Figura 21 – Curva de cargas parciais esperada para um ar-condicionado genérico (gerado com apoio de Inteligência Artificial).

Para testar a hipótese, buscou-se os coeficientes utilizados na modelagem no próprio modelo do EnergyPlus, e determinou-se a curva de eficiência (Figura 22).

Figura 22 – Curva de cargas parciais do Ar condicionado Inverter da tipologia Comércio de Pequeno Porte

Ao se comparar o resultado da Figura 22 com a curva esperada (Figura 21), nota-se uma inconsistência na previsão de COP em função das cargas parciais. Essa inconsistência sugere que a modelagem dos sistemas precisa ser revista com o intuito de corrigir possíveis superdimensionamentos que podem estar resultando em estimativas irreais de consumo energético. A inversão da curva de COP em função do clima compromete a confiabilidade dos benchmarks gerados pelo DEO.

5.3. Proposta de Alteração no Método

Para superar essas limitações, propõe-se a substituição da modelagem detalhada de sistemas AVAC nos arquétipos pelo uso exclusivo do "Ideal Loads" nas simulações do EnergyPlus. Esse método calcula diretamente as cargas térmicas de aquecimento e resfriamento necessárias para manter o conforto interno, sem a necessidade de especificar um sistema AVAC particular. As vantagens incluem:

- Conformidade com a INI-C: o novo método de avaliação do DEO estará em harmonia com o método utilizado na INI-C, que faz uso do *Ideal Loads*;
- Redução de complexidade: elimina erros associados à configuração de sistemas AVAC específicos;
- Flexibilidade: permite aplicar valores de COP ajustados após a simulação, com base em dados reais ou tecnologias específicas da edificação avaliada;
- Precisão aprimorada: separa a estimativa de cargas térmicas do consumo energético, facilitando a adaptação dos benchmarks a condições reais.

Na prática, as cargas térmicas obtidas pelo *Ideal Loads* (em kWh) podem ser usadas para determinar o consumo a partir de COP escolhido — refletindo a eficiência do equipamento instalado. Essa abordagem torna o DEO mais simples e aplicável a diferentes cenários, evitando os problemas identificados na modelagem atual.

6. LIMITAÇÕES

O desenvolvimento de modelos de arquétipos e equações de *benchmarking* energético para diferentes tipologias de edificações trouxe avanços significativos na compreensão e na otimização do consumo de energia no setor da construção civil. No entanto, cada tipologia apresenta limitações específicas que precisam ser consideradas para aprimorar a precisão e a aplicabilidade desses modelos, conforme discutido na Seção 4 deste relatório. Este capítulo resume e discute as principais limitações encontradas nos modelos das tipologias analisadas.

6.1. Limitações Comuns nas Tipologias de Edificações

6.1.1. Cargas Específicas Não Consideradas

Em algumas tipologias, como hospitais, *shopping centers*, escolas e *resorts*, as equações de *benchmarking* não contemplam o consumo de energia de equipamentos específicos, como:

- Sistemas de aquecimento de água (exceto chuveiros elétricos).
- Cargas de tomadas em áreas como cozinhas, lavanderias, spas, academias e laboratórios.
- Iluminação externa (quadras esportivas, estacionamentos e áreas comuns).
- Equipamentos de alto consumo, como servidores em data centers ou máquinas de lavanderia em hospitais.

6.1.2. Variações no Uso e Ocupação

Os modelos não consideram a variação temporal no fluxo de pessoas e na densidade de ocupação, o que pode impactar significativamente o consumo energético. Por exemplo:

Em hotéis e *resorts*, a taxa de ocupação dos quartos e áreas comuns varia ao longo do ano.

Em escolas e universidades, a ocupação das salas de aula e laboratórios pode variar conforme o período letivo e o turno.

6.1.3. Problemas na modelagem dos Sistemas de Condicionamento de Ar

As equações de *benchmarking* geralmente consideram apenas sistemas de condicionamento de ar do tipo *split* ou VRF, não abrangendo sistemas centrais, como *chillers* ou torres de resfriamento, que são comuns em grandes edificações como hospitais e *shopping centers*. Essa modelagem muito específica também levou à problemática de modelagem do ar-condicionado conforme mencionado na seção 5 deste relatório.

6.1.4. Falta de Dados Específicos

Em algumas tipologias, como *data centers* e postos de saúde, a escassez de dados reais de consumo limita a precisão das equações. A maioria dos modelos é baseada em simulações de casos específicos, que podem não refletir completamente as condições reais de operação.

Considerando as limitações expostas, a Tabela 2 apresenta uma síntese das principais limitações recorrentes identificadas nas diferentes tipologias analisadas. Entre as limitações mais recorrentes, destacam-se a não consideração das cargas específicas, as variações no uso e ocupação, a diversidade de sistemas de condicionamento do ar e a falta de dados específicos.

Tabela 2 - Limitações Comuns nas Tipologias de Edificações

TIPOLOGIA	Cargas específicas não consideradas	Variações no uso e ocupação	Diversidades de sistema de condicionamento do ar	Falta de dados específicos
Edifício Corporativo				
Edifício Público				
Agência Bancária				
Hotel do Tipo Resort				
Hotel Vertical de Médio e grande Porte				
Hotel de pequeno Porte e Pousada				
Shopping Center				
Supermercado				
Comércio de Varejo de Grande Porte				
Comércio de Pequeno Porte				
Restaurante e Preparação de Alimentos				
Escola de Ensino Infantil				
Escola de Ensino Fundamental e Médio				
Universidade e				

TIPOLOGIA	Cargas específicas não consideradas	Variações no uso e ocupação	Diversidades de sistema de condicionamento do ar	Falta de dados específicos
Instituição de Ensino Técnico				
Universidade e Instituição de Ensino Técnico - Gabinete dos Professores				
Hospital				
Posto de Saúde e Assistência Social				
Data Center e Centro de Processamento de Dados				

6.2. Equivalência Entre Normativas

Outro aspecto a ser considerado é a ausência de padronização na definição de tipologias e nas cargas térmicas internas entre diferentes ferramentas e normativas nacionais, como a INI-C e o DEO. Embora essas ferramentas possuam finalidades distintas, a INI-C voltada à etiquetagem e o DEO ao *benchmarking* energético, ambas se baseiam no conceito de tipologia para estruturar suas metodologias. No entanto, as definições adotadas por cada uma nem sempre são compatíveis. Essa divergência compromete a comparabilidade dos resultados gerados, uma vez que cada ferramenta estabelece critérios próprios para cargas internas, padrões de ocupação, horários de operação e demais condições de uso. Como consequência, dificulta-se a integração entre os instrumentos e a formulação de diretrizes técnicas unificadas. Diante disso, torna-se essencial promover uma revisão entre as normativas nacionais, alinhando-as também a referenciais internacionais, como a ASHRAE 90.1, o CBECS (*Commercial Buildings Energy Consumption Survey*) e o EnergyStar. Essa iniciativa contribuiria para fortalecer a consistência técnica e ampliar a aplicabilidade das ferramentas no contexto nacional.

Para uma etapa futura, é necessário propor valores padronizados e atualizados de densidade de potência de iluminação (DPI), densidade de potência de equipamentos (DPE) de referência, densidade de ocupação de referência e cronograma de ocupação nas normativas nacionais. Essa padronização deve considerar critérios de representatividade quanto ao porte das edificações brasileiras, além de priorizar a adoção de normativas mais recentes, alinhadas às tecnologias atualmente disponíveis.

6.3. Qualidade do Ambiente Interno

No contexto brasileiro, é essencial que a análise do consumo de energia nas edificações venha acompanhada da avaliação da qualidade do ambiente interno. Isso se deve ao fato de que, mesmo apresentando baixo consumo energético, muitas construções oferecem condições inadequadas de uso, como é o caso de escolas sem climatização ou escritórios com iluminação insuficiente. Por isso, a proposta de um sistema nacional, como o DEO deve ir além da eficiência energética, incorporando a avaliação da Qualidade do Ambiente Interno (QAI) garantindo que edificações com baixo consumo de energia também ofereçam conforto, saúde e bem-estar aos seus ocupantes.

Atualmente, o DEO não contempla a avaliação da QAI, sendo essa uma proposta em desenvolvimento. No entanto, ferramentas de *benchmarking* internacionais aplicadas à fase de operação das edificações, como *Energy Star*, *Nabers*, *Well* e *LEED O+M*, já incorporam a análise da QAI, combinando medições de variáveis ambientais com pesquisas de percepção dos usuários.

7. CONCLUSÃO

Este relatório teve como objetivo analisar o desempenho e as limitações da atual plataforma DEO enquanto ferramenta de benchmarking energético no Brasil, visando a proposição de recomendações para o aprimoramento do sistema.

As principais análises concentraram-se na avaliação da metodologia adotada pelo DEO para o cálculo dos benchmarks, na identificação de inconsistências nos modelos de simulação dos arquétipos utilizados, na análise da aplicabilidade dos benchmarks a edificações reais e na análise da modelagem dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (AVAC) dos arquétipos.

As principais limitações identificadas foram a não consideração das cargas específicas, as variações no uso e ocupação dos ambientes, a diversidade dos sistemas de condicionamento de ar e a falta de dados reais consumo para a análise em algumas tipologias. Além das limitações encontradas, também foram levantadas questões relevantes como a equivalência entre as diferentes normativas nacionais e a necessidade de se incorporar critérios relacionados à qualidade do ambiente interno nas avaliações.

8. RECOMENDAÇÕES PARA O FUTURO

Para trabalhos futuros, recomenda-se a ampliação das auditorias energéticas, com o objetivo de identificar padrões específicos de consumo e coletar dados reais de edificações pouco representadas, como data centers e postos de saúde. É fundamental também a inclusão de cargas específicas nas equações, como sistemas de aquecimento de água e equipamentos de alto consumo, como máquinas de lavanderia, servidores e sistemas de iluminação externa, além de cargas de tomadas em áreas técnicas, como cozinhas, lavanderias e laboratórios.

Sugere-se, ainda, um estudo para equivalência das tipologias entre as normas nacionais e o desenvolvimento de subcategorias dentro de tipologias mais amplas, como diferentes tipos de hotéis, escolas e hospitais, assim como a análise de sistemas de ar-condicionado mais complexos. Por fim, ressalta-se a importância da validação dos modelos por meio de estudos de caso em edificações reais, possibilitando ajustes de acordo com variáveis regionais e climáticas. Recomenda-se ainda a inclusão da avaliação da Qualidade do Ambiente Interno (QAI), assegurando que edifícios com baixo consumo energético também ofereçam conforto e bem-estar aos usuários.

Referências

- BORGSTEIN, E. H., & Lamberts, R. (2014). Developing energy consumption benchmarks for buildings: Bank branches in Brazil. *Energy and Buildings*, 82, 82–91. <https://doi.org/10.1016/J.ENBUILD.2014.07.028>
- CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL (Brasil). **Benchmarking consumo de energia em edificações**. Florianópolis: Cbcs, 2014. 18 slides, color. Disponível em: https://www.cbcs.org.br/_5dotsystem/userfiles/ctenergia-benchmark/cbcs_benchmarking_objetivos.pdf#:~:text=Benchmarks%20definem%20um%20n%C3%ADvel%20t%C3%ADpico%20de%20consumo%2C,um%20indicador%20t%C3%ADpico%20de%20consumo%20de%20energia%2C. Acesso em: 07 ago. 2024.
- LabEEE, Laboratório de eficiência energética em edificações (Brasil). Development of energy benchmarks within the scope of the National Electric Energy Conservation Program - PROCEL. 2021. Disponível em: <https://labeee.ufsc.br/node/1011>. Acesso em: 07 ago. 2024.
- PROCEL INFO, Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética (Brasil). Deo-Desempenho Energético Operacional. 2021. Disponível em: <http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7B802B0029-14D0-4BD8-A9C0-EE7B1D8B8A73%7D>. Acesso em: 15 abr. 2025.
- DE WILDE, Pieter. The gap between predicted and measured energy performance of buildings: A framework for investigation. **Automation in construction**, v. 41, p. 40-49, 2014.

ANEXO A - EQUAÇÕES DE BENCHMARKING ENERGÉTICO

Foram estabelecidas duas equações principais: a primeira, aplicável a regiões com Graus-Hora de Resfriamento (GHR) superiores a 54.000 horas (equação A); e a segunda, destinada a regiões com GHR inferiores a esse valor (equação B). Adicionalmente, para algumas tipologias, uma terceira equação foi proposta para edifícios não condicionados (equação C). Para a tipologia Data Center e Centro de Processamento de Dados foi estabelecida somente uma equação para todos os casos (Equação D). As equações de *benchmarking* foram formuladas com base nos fatores que demonstraram maior impacto no consumo energético.

Agência bancária

$$\text{Consumo final [kWh/m}^2\text{/ano]} = ((-204,52 + 55,74 \cdot \log \text{GER} + 50,893 \cdot \text{AVAC} + 3,4691 \cdot \text{ILUM} - 5,633 \cdot \text{ENTO} - 2,594 \cdot \text{ENVO} + 5,006 \cdot \text{RENO}) + (-0,4435 + 0,2904 \cdot \log \text{GHR} + 0,04726 \cdot \text{AVAC} + 0,016794 \cdot \text{ILUM} - 0,04544 \cdot \text{ENTO}) \cdot \text{no de ATM})) \quad \text{Equação A}$$

$$\text{Consumo Final [kWh/m}^2\text{/ano]} = ((71,72 - 2,2408 \log \text{GHR} \cdot \log \text{GDA} + 37,159 \cdot \text{AVAC} + 3,4459 \cdot \text{ILUM}) + (0,5484 + 0,07965 \cdot \log \text{GHR} - 0,02594 \cdot \log \text{GDA} + 0,01646 \cdot \text{AVAC} + 0,016538 \cdot \text{ILUM}) \cdot \text{no de ATM})) \quad \text{Equação B}$$

Hotel do tipo resort

$$\text{Consumo final [kWh/m}^2\text{/ano]} = (((-250,3 + 59,17 \log \text{GHR} + 5,520 \text{ AVAC} + 1,7387 \text{ ILUM} + 4,270 \text{ RENO}) \cdot \text{no de quartos} \cdot \text{área média dos quartos} \cdot \text{taxa de ocupação}) + ((-133,7 + 27,42 \log \text{GHR} + 7,207 \text{ AVAC} + 5,9859 \text{ ILUM} + 6,282 \text{ RENO} + 11,275 \text{ CIRC}) \cdot \text{DEMAIS ÁREAS})) / (\text{ÁREA DOS QUARTOS} + \text{DEMAIS ÁREAS}) + (494,1 \cdot \text{no de quartos} \cdot \text{taxa de ocupação} \cdot \text{SAQ}) / (\text{ÁREA DOS QUARTOS} + \text{DEMAIS ÁREAS}) \quad \text{Equação A}$$

$$\text{Consumo Final [kWh/m}^2\text{/ano]} = (((17,06 + 1,626 \log \text{GHR} - 1,907 \log \text{GDA} + 7,733 \text{ AVAC} + 1,5474 \text{ ILUM} + 2,157 \text{ RENO} + 0,420 \text{ ENVO} + 2,101 \text{ ASOL}) \cdot \text{no de quartos} \cdot \text{área média dos quartos} \cdot \text{taxa de ocupação}) + ((-2,175 + 8,189 \text{ AVAC} + 5,8043 \text{ ILUM} + 6,852 \text{ CIRC}) \cdot \text{DEMAIS ÁREAS})) / (\text{ÁREA DOS QUARTOS} + \text{DEMAIS ÁREAS}) + (494,1 \cdot \text{no de quartos} \cdot \text{taxa de ocupação} \cdot \text{SAQ}) / (\text{ÁREA DOS QUARTOS} + \text{DEMAIS ÁREAS}) \quad \text{Equação B}$$

Hotel de Médio e Grande Porte

$$\text{Consumo final [kWh/m}^2\text{/ano]} = (((-396,8 + 93,95 \log \text{GHR} + 10,292 \text{ AVAC} + 2,1325 \text{ ILUM} + 4,433 \text{ ENTO} + 3,892 \text{ ASOL} + 8,983 \text{ RENO}) \cdot \text{no de quartos} \cdot \text{área média dos quartos} \cdot \text{taxa de ocupação}) + ((-138,09 + 31,86 \cdot \log \text{GHR} + 3,0480 \cdot \text{AVAC} + 6,3322 \cdot \text{ILUM} + 4,728 \cdot \text{RENO} + 5,601 \cdot \text{CIRC}) \cdot \text{DEMAIS ÁREAS})) / (\text{ÁREA DOS QUARTOS} + \text{DEMAIS ÁREAS}) + (494,1 \cdot \text{no de quartos} \cdot \text{taxa de ocupação} \cdot \text{SAQ}) / (\text{ÁREA DOS QUARTOS} + \text{DEMAIS ÁREAS}) \quad \text{Equação A}$$

$$\text{Consumo Final [kWh/m}^2\text{/ano]} = (((24,42 + 7,268 \log \text{GHR} - 3,626 \log \text{GDA} + 7,661 \text{ AVAC} + 1,9096 \text{ ILUM} + 2,851 \text{ ENTO}) \cdot \text{no de quartos} \cdot \text{área média dos quartos} \cdot \text{taxa de ocupação}) + ((-0,42 + 3,843 \cdot \log \text{GHR} - 1,691 \cdot \log \text{GDA} + 3,3214 \cdot \text{AVAC} + 6,2306 \cdot \text{ILUM}) \cdot \text{DEMAIS ÁREAS})) / (\text{ÁREA DOS QUARTOS} + \text{DEMAIS ÁREAS}) + (494,1 \cdot \text{no de quartos} \cdot \text{taxa de ocupação} \cdot \text{SAQ}) / (\text{ÁREA DOS QUARTOS} + \text{DEMAIS ÁREAS}) \quad \text{Equação B}$$

Hotel de Pequeno Porte e Pousada

Consumo final [kWh/m²/ano] = (-12,8354 + 2,7787 logGHR + 0,55515 AVAC + 0,10775 ILUM + 0,14230 ENTO + 0,06860 ENVO + 0,5314 SAQ) * no de quartos Equação A

Consumo Final [kWh/m²/ano] = (-0,5795 + 0,3034 logGHR - 0,11703 logGDA + 0,24643 AVAC + 0,09973 ILUM + 0,08518 ENTO + 0,03422 ENVO + 0,5314 SAQ) * no de quartos Equação B

Shopping Center

Consumo final [kWh/m²/ano] = (((-728,5 + 169,77logGHR + 6,9883ILUM + 4,968EQUI + 12,079ENTO) * ÁREA SHOPPING) + (10,19 * ÁREA ESTACIONAMENTO)) / ÁREA TOTAL Equação A

Consumo Final [kWh/m²/ano] = (((31,65 + 17,97logGHR - 6,942logGHA + 5,9951ILUM + 4,1079EQUI) * ÁREA SHOPPING) + (10,19 * ÁREA ESTACIONAMENTO)) / ÁREA TOTAL Equação B

Supermercado

Consumo final [kWh/m²/ano] = -906,8 + 189,6logGHR + 48,18AVAC + 7,170ILUM + 2,808EQUI Equação A

Consumo Final [kWh/m²/ano] = -88,8 + 24,39logGHR - 11,00logGDA + 36,269AVAC + 6,5647ILUM + 2,578*EQUI Equação B

Comércio e Varejo de Grande Porte

Consumo final [kWh/m²/ano] = -514,1 + 118,21logGHR + 31,814AVAC + 4,7413ILUM + 1,621COBE + 15,26ASOL + 11,002ENTO - 7,696*RENO Equação A

Consumo Final [kWh/m²/ano] = 1,80 + 15,191logGHR - 6,879logGDA + 22,454AVAC + 4,4158ILUM Equação B

Comércio de Pequeno Porte

Consumo final [kWh/m²/ano] = -710,1 + 172,31logGHR + 4,2020ILUM + 4,5628EQUI - 18,774ENTO + 1,3596*RENO Equação A

Consumo Final [kWh/m²/ano] = -18,19 + 21,759logGHR - 9,885logGDA + 4,1364ILUM + 4,51567 EQUI Equação B

Consumo Final [kWh/m²/ano] = 0,9449 + 3,510ILUM + 3,689EQUI Equação C

Restaurante e Preparação de Alimentos

Consumo Final [kWh/m²/ano] = (-204,0 + 35,85logGHR + 6,991AVAC + 2,2661ILUM + 7,1236TURN² + 2,03116*SERV) Equação A

Consumo Final [kWh/m²/ano] = (-40,28 + 5,980logGHR - 2,907logGDA + 2,2445ILUM + 6,1547TURN² + 2,01220*SERV) Equação B

Consumo Final [kWh/m²/ano] = -32,912 + 2,0527ILUM + 17,389TURN + 1,7145*SERV Equação C

Escola de Ensino Infantil

$$\text{Consumo Final COM ar condicionado [kWh/m}^2\text{/ano]} = ((-284,67 + 57,76\log GHR + 0,9515ILUM - 4,1113PESS + 25,722TURN + 15,282RENO) * (\text{ÁREASalaAula} + \text{ÁREAAAdministração}) + (-0,5330 + 1,01988ILUM + 7,3963*TURN) * \text{ÁREADemais}) / \text{ÁREATotal}$$

Equação A

$$\text{Consumo Final SEM ar condicionado [kWh/m}^2\text{/ano]} = -4,7207 + 1,21214ILUM + 11,8923TURN - 1,1608*PESS$$

$$\text{Consumo Final COM ar condicionado [kWh/m}^2\text{/ano]} = ((-9,36 + 3,695\log GHR - 4,583\log GDA + 0,8920ILUM - 3,2194PESS + 16,7TURN) * (\text{ÁREASalaAula} + \text{ÁREAAAdministração}) + (-0,533 + 1,01988ILUM + 7,39638*TURN) * \text{ÁREADemais}) / \text{ÁREATotal}$$

Equação B

$$\text{Consumo Final SEM ar condicionado [kWh/m}^2\text{/ano]} = -4,7207 + 1,21214ILUM + 11,8923TURN - 1,1608*PESS$$

Escola de Ensino Fundamental e Médio

$$\text{Consumo Final TOTALMENTE condicionado [kWh/m}^2\text{/ano]} = -388,3 + 80,14\log GHR + 3,1128ILUM + 21,697TURN + 6,993ASOL - 0,01625ORIE + 19,332RENO + 4,137SOMB - 7,683PESS$$

Equação A

$$\text{Consumo Final PARCIALMENTE condicionado [kWh/m}^2\text{/ano]} = -106,95 + 17,41\log GHR + 2,7547ILUM + 16,459TURN + 2,282RENO + 1,081*SOMB$$

$$\text{Consumo Final TOTALMENTE condicionado [kWh/m}^2\text{/ano]} = -27,70 + 7,720\log GHR - 6,715\log GDA + 2,9926ILUM + 17,986TURN + 4,178ASOL + 2,688SOMB - 6,110*PESS$$

Equação B

$$\text{Consumo Final PARCIALMENTE condicionado [kWh/m}^2\text{/ano]} = -27,22 + 1,660\log GHR - 1,476\log GDA + 2,7213ILUM + 15,2688 TURN$$

Universidade e Instituição de Ensino Técnico

$$\text{Consumo Final EDIFICAÇÃO GERAL [kWh/m}^2\text{/ano]} = (((-584,7 + 98,67\log GHR + 43,509AVAC + 2,662ILUM - 11,301PESS + 62,218TURN + 23,778RENO) * \text{ÁREAsalas}) + ((-75,511 + 72,142TURN + 11,655RENO + 35,450AVAC) * \text{ÁREAsalas comp.}) + ((-163,76 - 13,676TURN^2 + 70,479TURN + 4,784RENO + 2,6371ILUM + 4,3260AVAC + 20,19*\log GHR) * \text{ÁREAoutros})) / \text{ÁREAtotal}$$

Equação A

$$\text{Consumo Final GABINETE DOS PROFESSORES [kWh/m}^2\text{/ano]} = -187,13 + 38,94\log GHR + 8,229AVAC + 1,7137ILUM + 1,7256TURN + 2,295*SOMB$$

$$\text{Consumo Final EDIFICAÇÃO GERAL [kWh/m}^2\text{/ano]} = (((-110,90 + 11,82\log GHR - 7,049\log GDA + 29,290AVAC + 51,240TURN + 2,6139ILUM - 10,421PESS) * \text{ÁREAsalas}) + (-75,73 + 6,909\log GHR - 3,967\log GDA + 27,322AVAC + 66,710TURN - 0,760RENO) * \text{ÁREAsalas comp.}) + ((-70,65 + 2,999\log GHR - 1,7428\log GDA + 3,9895AVAC + 62,598TURN + 2,6230ILUM - 12,1616*TURN^2) * \text{ÁREAoutros})) / \text{ÁREAtotal}$$

Equação B

$$\text{Consumo Final GABINETE DOS PROFESSORES [kWh/m}^2\text{/ano]} = -8,527 + 3,796\log GHR - 2,9188\log GDA + 4,2372AVAC + 1,0755TURN + 1,67159*ILUM$$

Hospital

$$\text{Consumo Final [kWh/m}^2\text{/ano]} = \left(\left((-224,69 + 55,10\log GHR + 0,754\text{ILUM} + 0,5137\text{ENVO}) * \right. \right. \\ \left. \left. n^\circ \text{ de centros cirúrgicos} * \text{área média do centro cirúrgico} \right) + \left((-10,567 + 2,6435\log GHR + \right. \right. \\ \left. \left. 0,00964\text{AVAC} + 0,032663\text{ILUM} \right) * n^\circ \text{ de leitos de UTI} * \text{área média por leito de UTI} \right) + \left((- \right. \\ \left. 1,306 + 0,302\log GHR + 0,03697\text{AVAC} + 0,012985\text{ILUM} \right) * n^\circ \text{ de leitos comuns} * \text{área média} \\ \left. \text{por leito comum} \right) + \left((-320,5 + 108,3\log GHR + 5,193\text{AVAC} + 2,381\text{ILUM} - 4,18\text{ENVO}) * n^\circ \right. \\ \left. \text{salas de exames} * \text{área média das salas de exames} \right) + \left((-279,5 + 87,96\log GHR + 10,223\text{AVAC} \right. \\ \left. + 4,5011\text{ILUM} \right) * \text{área das demais áreas} \right) / \text{área total do hospital}$$

Equação A

$$\text{Consumo Final [kWh/m}^2\text{/ano]} = \left(\left((-20,02 + 3,537\log GHR - 1,041\log GDA + 0,545\text{ILUM} + \right. \right. \\ \left. \left. 0,468\text{ENVO} \right) * n^\circ \text{ de centros cirúrgicos} * \text{área média do centro cirúrgico} \right) + \left(\left(0,8451 + \right. \right. \\ \left. \left. 0,2373\log GHR - 0,08469\log GDA + 0,02757\text{ILUM} \right) * n^\circ \text{ de leitos de UTI} * \text{área média por} \right. \\ \left. \left. \text{leito de UTI} \right) + \left((-0,0317 + 0,03687\log GHR - 0,01411\log GDA + 0,012505\text{ILUM} + \right. \right. \\ \left. \left. 0,02826\text{AVAC} \right) * n^\circ \text{ de leitos comuns} * \text{área média por leito comum} \right) + \left(\left(153,9 + 8,43\log GHR \right. \right. \\ \left. \left. - 7,31\log GDA + 2,423\text{ILUM} + 4,686\text{AVAC} - 4,155\text{ENVO} \right) * n^\circ \text{ salas de exames} * \text{área média} \right. \\ \left. \text{das salas de exames} \right) + \left(\left(87,1 + 11,32\log GHR - 4,55\log GDA + 8,487\text{AVAC} + 4,412\text{ILUM} \right) * \right. \\ \left. \text{área das demais áreas} \right) / \text{área total do hospital}$$

Equação B

Posto de Saúde e Assistência Social

$$\text{Consumo Final [kWh/m}^2\text{/ano]} = -10,39 + 16,85\log GHR + 5,757\text{AVAC} + 3,0099*\text{ILUM}$$

Equação A

$$\text{Consumo Final [kWh/m}^2\text{/ano]} = 58,732 + 3,121\log GHR - 1,478\log GDA + 1,6616\text{AVAC} + \\ 2,9859\text{ILUM}$$

Equação B

Data Center e Centro de Processamento de Dados

$$\text{Consumo Final [kWh/m}^2\text{/ano]} = 252,2 + 587,87\text{AVAC} + 5,3860\text{EQUI} - 50,280*\text{SETP}$$

Equação D